

УДК 336.67

Султанова Соња Махмудовна - к.э.н., доцент

Кодиров Максим Кочкаралиевич- аспирант

Ташкентский государственный транспортный университет

Республика Узбекистан

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы информатизации железнодорожной отрасли, внедрения их в соответствии с современными требованиями к международным стандартам учёта, информационное обеспечение анализа финансовой отчётности.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронный документооборот, бухгалтерский учёт, железнодорожная компания, управленческие решения, информационно-аналитическое обеспечение.

В условиях цифровой экономики и электронного документооборота информационно-аналитическое обеспечение данных, формируемых в консолидированной отчётности железнодорожной компании АО «Ўзбекистон темир йўллари», включает данные бухгалтерского учёта, учёта работы персонала, налогового и статистического учёта. Главное их свойство наличие специального администрирования, защиты базы данных от несанкционированного доступа, создание архивных копий базы данных.

Особое внимание в управлении АО «Ўзбекистон темир йўллари» уделяется стратегическим задачам, т.е. построению бизнес-моделей, способных улучшить качество показателей деятельности компании и особенно формирования консолидированной отчётности [1, с. 16].

На основе результатов проведённого исследования нами выявлены определённые упущения, ограничивающие возможность принятия высшим

менеджментом эффективных управленческих решений [2]. В системе финансового учёта используются общеустановленные и утверждённые принципы и правила (НСБУ, МСФО и т.п.), при этом правила ведения управленческого учета устанавливаются самим предприятием.

В информационной системе АО «Ўзбекистон темир йўллари», по нашему мнению, имеются некоторые упущения в формировании внутренней управленческой и консолидированной отчётности, а именно: (рис. 1).

Рис. 1. Факторы влияния на информационную систему консолидированной финансовой отчётности

Предлагаем разработанную нами схему формирования сводной консолидированной финансовой отчётности рис. 2.

Рис. 2. Схема формирования финансовой отчётности АО «Ўзбекистон темир йўллари» в АС «Финансы»

Как видно по рисунку 2 с целью консолидации данных финансовой отчётности в АО «Узбекистон темир йуллари» учитывается информация по четырём видам деятельности включая основную (перевозочную), промышленную, подрядную и социальную. При этом в процессе консолидации сводной финансовой отчётности данные отражаются в трёх видах бухгалтерского баланса, в том числе социальная сфера формирует бухгалтерский баланс по счетам бюджетного учёта [4, с.729].

Полнота, качество и своевременность поступления информации определяющим образом влияют на эффективность управления железнодорожным транспортом. Весь комплекс задач управления, связанных с обработкой данных, позволяет эффективно решать системы представления информации, создаваемые с помощью технологии Data Warehouse (Хранилища

данных). Она дает возможность хранить большие объемы информации и быстро извлекать ее в необходимых логических аспектах, тем самым управлять процессом представления знаний об исследуемом объекте. Сложность задачи перехода на новый программный комплекс заключается в обеспечении преемственности по данным и реализуемым функциям с ранее разработанной системой, преодолевается с помощью мощных интеллектуальных возможностей и гибких инструментальных средств информационного хранилища [5, с. 579].

Важной задачей в процессе модернизации АС «Финансы» является перевод всей системы с файловой на клиент-серверную архитектуру, что позволяет более полно использовать мощности серверов, средств связи, увеличивать надежность, отказоустойчивость системы, а также ускорить создание единой информационно-аналитической системы компании.

Для решения блока экономических вопросов в системе управления хозяйственно-финансовой деятельности дороги может быть использован модуль контроллинга (СО) системы R/3 (Рис.3).

Рис. 3. Блок-схема модуля контроллинга интегрированной системы.

Созданное информационное хранилище, объединяя данные бухгалтерского учета по пяти региональным железнодорожным узлам и структурным предприятиям АО «Ўзбекистон темир йўллари» и предоставляя специализированные средства для их аналитической обработки, будет выполнять роль единого источника информации, позволяющего не только вести учет данных, выполнять их статистический анализ и формирование отчетности, но и осуществлять оперативное и долгосрочное управление, повышая общие показатели.

Интегрированная система экономического анализа и планирования затрат на его базе вырабатывает решения на основе автоматизации обработки финансовой, экономической и производственной информации.

Интегрированная система экономического планирования и анализа затрат позволяет улучшить качественные показатели управления дорогой, обеспечивает условия для быстрой выработки управленческих решений и реагирования на изменение условий рынка. С его помощью в системе решаются следующие задачи:

1. Централизованный оперативный контроль состояния сальдо, оборотов, позиций счетов главной книги, вспомогательной бухгалтерии;
2. Одноразовый ввод данных. Благодаря формированию автоматических бухгалтерских проводок из других модулей системы, а также автоматическому расчёту НДС, скидок, акцизов и т.п. что позволит значительно сократить объем ввода информации в бухгалтериях подразделений, финансовой и экономической службах;
3. Интеграция данных вспомогательных бухгалтерий с главной бухгалтерией на уровне данных;
4. Оперативная подготовка и анализ баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета о движении денежных средств.

Внедрение системы даёт возможность на дорожном уровне централизованно управлять финансовыми ресурсами, повысить оперативность

управления до реального масштаба времени, сократить цикл подготовки финансовой отчетности.

Интегрированная система экономического планирования и анализа затрат позволит улучшить качественные показатели управления, обеспечит условия для быстрой выработки управленческих решений и реагирования на изменение условий рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1]. Матвеева В.С., Карпачева О.Н. Особенности организации и проведения внутреннего контроля на железнодорожном транспорте. /Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. 2019. с. 15-21.

[2]. Друцкая М.В., Карпова Н.А. Аналитические возможности консолидированной отчетности для характеристики финансовой устойчивости // Международный бухгалтерский учет. 2018. №12 (450).

[3]. У. Ибрагимов, Р. Рахманбердиев. О развитии информационно-коммуникационных технологий в АО «Ўзбекистон темир йўллари» // Информационные технологии Узбекистана №2, 2016 г. – Ташкент, с. 62-65. www.infocom.uz.

[4]. Кадыров М.К., Султанова С.М., Нурматова И.А. Цифровизация учёта на железнодорожном транспорте Узбекистана // 1-я международная научно-практическая конференция "Молодой научный исследователь" 1-2 апрель 2022 г. – Ташкент, с. 728-733.

[5]. Кадыров М.К., Султанова С.М., Нурматова И.А. Цифровизация учёта на железнодорожном транспорте Узбекистана // 1-я международная научно-практическая конференция "Молодой научный исследователь" 1-2 апрель 2022 г. – Ташкент, с. 728-733.